

SPORTCHI SHAXSINI MUVOFFAQIYATGA ERISHISHIDA PSIXOLOGIK YONDASHISHNING O'ZIGA XOSLIGI

Jo'raboyev Muxammadrizo Alisherovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqoloda sportchi shaxsidagi psixologik o'zgarishlardagi muammo va ularning yechimlari, ularning tipologik xususiyatlari haqida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: psixolog, sportchi, murabbiy, mashg'ulot, temperament

Abstract. This article describes the problem of psychological changes in an athlete's personality and their solutions, as well as their typological characteristics.

Key words: psychologist, athlete, trainer, training, temperament.

Jamiyatda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, aholini salomatligini mustahkamlash, jismonan sog'lom va ma'naviy boy yosh avlodni tarbiyalash fuqarolarning jismoniy tarbiya va sport bilan jiddiy shug'ullanishlariga erishish bugungi kunning eng dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Vatanimiz mustaqillikga erishgandan so'ng qabul qilgan "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risi"gi Qonunlar, "O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi va boshqa farmonlar tub ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy va madaniy o'zgarishlarini bugun guvohi sifatida aholining va ayniqsa, yoshlarning jismoniy tarbiya va sportga bo'lgan ishtiyoqlarini yanada rivojlantirmoqda. Yoshlardagi bu shijoat vatanimiz bayrog'ini jahon arenalarida eng yuqori o'rinlarda turishiga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston xalqaro sport hamjamiyatida dadillik bilan o'zini ko'rsatishga sport psixologiyasining ham o'rni beqiyos.

Sport psixologiyasi – psixologiya fanining bir sohasi bo'lib, sport faoliyati va jismoniy tarbiya sharoitida inson ruhiyatining namoyon bo'lishi va rivojlanish qonuniyatlarini o'rganadi.

Bunda u quyidagi muammolarni hal etadi:

✓ Sport faoliyatining umumiy masalalarini o'rganadi, ya'ni sport bilan shug'ullanish motivlari va maqsadlari, unga qiziqishning vujudga kelishi va malakalar shakllanishing umumiy va xususiy shartlarini;

✓ Sport mashqlari (trenirovkalar) samaradorligini oshirish muammolarini o'rganadi. Sportchini shug'ullantirishda umumiy va maxsus jihatdan jismoniy, axloqiy, irodaviy va nazariy tayyorgarligini ta'minlash, sport musobaqalarida zarur bo'ladigan texnik va taktik ko'nikmalarni eggalashga o'rgatishdan, oldin ularda shaxsga hos bo'lgan qiziqishi, dunyoqarashi, sportga bo'lgan layoqati hamda ular bilan birga qobiliyatlarini ham aniqlashimiz qolaversa temperament va harakteriga katta e'tibor bermog'imiz lozim.

Chunki sport shaxs faoliyatining eng muhimlaridan biridir. Sababi jismoniy qobiliyatsiz demokratik jamiyat ham va bu jamiyat haqida tushunchalarni ham tassavvur qilib bo'lmaydi.

Sportda shaxs jismoniy jihatdan kamolotga yetadi, jismoniy rivojlanish esa shaxsda psixik sifatlarning o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu ikkalasi bir-biri bilan organik ravishda bog'langan bo'lib, ularni ajratib qarash mumkin emas. Demak, bundan ma'lumki kishilarni

demokratik ruhida tarbiyalashda katta ahamiyatga egadir.

Shuningdek sportda shaxsni irodaviy va boshqa psixologik sifatlari takomillashadi.

Sport odam yoshining ma'lum davrida katta ahamiyatga egadir. Anatomiya, fiziologiya va psixologiya fanidan ravshanki, shaxsning o'smirlik va yoshlik davri jismoniy qobiliyatni namoyon qilish uchun juda loyiqdir. Shu bilan birgalikda bu yoki u davrida shaxsning psixologik xususiyatlarini tarbiyalash uchun ham keng imkoniyat tug'iladi chunki, psixologik xususiyat va sifatlari jismoniy rivojlanish bilan bog'liqdir.

Sportchi sportning u yoki bu turi bilan shug'ullanar ekan, u doimo yuqori natijalariga erishishini maqsad qilib qo'yadi.

Bu esa sportchidan quyidagilarni talaba qiladi:

1. Uzoq muddat davomida mashg'ulot qilish. Natijada organizmning fiziologik funksiyalarini yuksak darajada rivojlanishini talab qiladi. Bu hol ayniqsa badiiy gimnastikada, futbol, yakkakurashlar, sakrovchi va boshqalardan yaqqol ko'rinadi.
2. Sportchi har bir musobaqadan oldin psixologik tayyorgarlikdan o'tishi. Bu tafakurning yuritish operatsiyasini yuksak o'sishini talab qiladi. Chunki sportda darhol yechilishni talab qiladigan usul (prijom)ga, taktikaga oid masalalar tez-tez uchrab turadi. Bu zaruriyat sportda tafakkur qilish qobiliyatini o'stiradi. Bundan tashqari sportda emotsiya, Idrok va boshqa psixik jarayonlar ham kamolga yetadi.

Sport shaxs temperamenti va harakterini tarbiyalashda ham zo'r kuchga ega. Ilmiy tekshirishlar shuni ko'rsatadiki, ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan trener (murabbiy) va sportchilarni tekshirishganda ular orasida bo'sh asab tizimiga ega bo'lganlari kam uchraydi. Vaholanki sport bilan shug'ullamagan kishilar o'rtasida bo'sh asab tizimli tez-tez uchrab turadi.

Flegmatik – temperamentli kishi yaqin distansiyaga (masofaga) tez yugira olmaydi, boksdan esa tez harakat qila olmaydi, ammo asab tizimi ko'p mashg'ulot qilish natijasida bunday tipni o'zgarishi, sportning ayrim turlarini egallay olganligi isbotlangan.

Xolerik temperamentli kishilar yaqin distansiyaga (masofaga) yugirishga, boksga va boshqa yakkakurash sport turlariga juda mos keladilar. Lekin musobaqa paytida oriqcha hayajonlanadilar, uchragan to'siqlarni yengishda achchiqlanadilar.

Shaxsda irodaviy – g'oyaviy sifatlarni shakllantirishda sportning ahamiyati.

Sport maqsadga intilish, intizomlilik o'z kuchiga ishonch, tashabbuskorlik, mustaqillik, mardlik, qati'yat, dadillik, o'zini tuta bilish, chidamlilik kabi irodaviy sifatlarni shakllantirishga ta'sir ko'rsatadi. Sportchidan bunday ijobiy sifatlari rejali va tizimli trenirovka (mashg'ulot) ning, murabbiy mehnatining oqibatidir.

Sportchida irodaviy g'oyaviy sifatlarning yaqqol ko'rinadigan sharoit sport musobaqasidir. Chunki musobaqada sportchining barcha qobiliyati va sifatlari namoyon bo'ladi. Bu esa sportchini irodaviy g'oyaviy jihatdan tarbiyalash uchun butun bir real imkonidir. Shu asosida murabbiy hamda sportchi irodasidagi yetishmovchiliklarni tuzatish choralarini belgilay oladi.

Sportching irodaviy-g'oyaviy yetukligi qator musobaqalarda yutuqlari va ko'pchilik tasdig'i bilan harakterlanadi.

Ma'lumki sportchi sport jarayanida o'z oldiga maqsad va vazifalar qo'yadi. Bu maqsad va vazifalar irodaviy sifatlarni tarbiyalashning sharoitidir.

Lekin shuni ham aytish kerakki, bu maqsad va vazifalar qanchalik ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lsa, bularni sportchi qanchalik aniqroq anglagan bo'lsa, shunchalik yaxshi natija

keltira oladi. Masalan: tajribadagi misollardan ma'lumki, ko'pincha sportchilar musobaqa jarayonida qattiq jarohatlansada kurashni davom ettirib rekordlar keltirgan. Bu ulardan iroda va ijtimoiy g'oyavilikni qanchalik yuksakligidan bir namunadir. Lekin sport maydonida aksincha holatlar ham uchrab turadi. Masalan: ba'zi sportchilar o'z shaxsiy ustunligini nazarda tutib musobaqada ishtirok etadilar. Bu esa ko'pincha individuallizm, maqtanchoqlik, o'z shaxsini oshiqcha ko'tarib yuborish kabi salbiy sifatlarni shakllanishiga olib keladi. Xarakterni rivojlantirishda jismoniy tarbiyaga muxim e'tibor qaratiladi. Jismoniy jihatdan chiniqqan shug'ullanuvchi sportchi (o'quvchi, bola) jismoniy tarbiya va sport sharoitlarida boshqalarga nisbatan yuksakroq irodaviy sifatlarni namoyon etadi, uning o'ziga bo'lgan ishonchi yuqori bo'ladi.

Xulosa qilib shuni takidlash kerakki shug'ullanuvchi sportchi (o'quvchi, bolalar) xarakterining shakllanishiga asosan jismoniy tarbiya o'qituvchisi yoki sport murabbiyi, qolaversa, sport turi bo'yicha jamoa katta ta'sir ko'rsatadi. Bunda jismoniy tarbiya o'qituvchisi yoki sport murabbiyi ish uslubi, jamoadagi tartib-intizom, o'quv-tarbiya ishlarining tashkil etilishi, shug'ullanuvchi sportchilarga (o'quvchi, bolalarga) jismoniy tarbiya o'qituvchisi yoki sport murabbiyi tomonidan qo'yilayotgan talablarning o'zaro uyg'unligi, ularning xizmat va o'quv faoliyatlari ustidan muntazam nazoratning yo'lga qo'yilganligi, rag'batlantirish va jazolash choralarini to'g'ri qo'llash kabilar muxim ro'l o'ynaydi. Bulardan tashqari o'z-o'zini tarbiyalash ham xarakterni tarbiyalashda katta imkoniyatlarga ega. Jismoniy tarbiya o'qituvchilari yoki sport murabbiyi ushbu jarayonga rahbarlik qilishlari, shug'ullanuvchi sportchilarni (o'quvchi, bolalarni) musobaqa sharoitlarida kerak bo'ladigan xarakter sifatlarini o'zlarida rivojlantirishga rag'batlantirishga, yo'naltirishlari zarur. Bunda o'z-o'zini ishontirish, o'z-o'zini tanqid qilish, mashq qilish o'z-o'zini rag'batlantirish va xatto o'z-o'zini majbur qilish usullaridan foydalanish tavsiya etiladi. Sport jarayonida ijobiy sifatlarni bilan birgalikda salbiy sifatlarni kam namoyon bo'lib turadi. Salbiy sifatlarning paydo bo'lib turishining asosiy sababi sportchini birinchidan jismoniy, texnikaviy va taktikaviy yetuk emasligida bo'lsa, ikkinchi tomondan uning irodaviy va g'oyaviy ya'ni psixologik tomondan yetarli tayyorlamaganligidadir. Shu sababli murabbiy sportchining bu ikki muhim tomoniga alohida e'tibor bilan qaramog'i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Elov Z.S. Berdiyeva D.Sh. Psychological reasons for suicide motivation in adolescents with deviant behavior. Oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences scientific journal. volume 2, issue 2 February 2022 10031009
2. Elov Z.S. O'smirlik davrida shaxs xulq-atvorida kuzatiladigan reaksiyalarning psixologik ta'siri. science and education scientific journal volume 3, issue 3 march 2022 442-447
3. Elov Z.S. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. O'quv-metodik qo'llanma. 2021. Buxoro 1-164.
4. Olimov L.Ya., Maxmudova Z.M. Ekstremal vaziyatlarda koping xulq-tvor va strategiyalar namoyon bo'lishining ijtimoiy psixologik xususiyatlari. Psixologiya ilmiy jurnali. 2021 yil, 3 son 98-106 b.
5. Olimov L.Ya., Eshov E.S. Avezov O.R. Devtant xulq-tvor psixologiyasi. "Durdona" nashriyoti. Buxoro. 2019. -B. 420.
6. Olimov, L. Ya. (2020). Olimov GLOBALLASHUV ShAROITIDA AXBOROT-

PSIXOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH. SENTER NAUCHNIX PUBLIKATSIY
(buxdu. uz)

7. Shofiyev. E. Irmatov. Sh. Yoqubjanova. F 2021. Jismoniy tarbiya darslarida
pedagogik texnologiyalardan foydalanish.

8. Leontev N. Проблемы развития психики - Москва-"смысь", 2020.